

**Prediksi Harga Saham di Indonesia Menggunakan Metode
Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)
dengan Pendekatan *Distributed Machine
Learning Operations***

Al-Fariqy Raihan Azhwar
alfariqyraihaan@gmail.com
Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta, Indonesia

Reko Syarif Hidayatullah
rifkyjr@yahoo.co.id
Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta, Indonesia

Rendi Prasetya
prasetyarendi@gmail.com
Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta, Indonesia

18 Agustus 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memprediksi harga saham di Indonesia menggunakan metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* dengan tambahan indikator teknikal, serta penerapan *Distributed Machine Learning Operations* untuk efisiensi komputasi. Hasil evaluasi menunjukkan performa model cukup baik dengan *Mean Absolute Error (MAE)* sebesar 0.0126, *Root Mean Squared Error (RMSE)* sebesar 0.0175, *Mean Squared Error (MSE)* sebesar 0.0003, *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)* sebesar 14.868%, dan *Coefficient of Determination* sebesar 0.9281. Temuan ini membuktikan bahwa kombinasi metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)*, indikator teknikal, dan *Distributed Machine Learning Operations* mampu menghasilkan prediksi harga saham yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi.

Abstract

This study aims to forecast stock prices in Indonesia by employing the *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* method, enhanced with technical indicators and the implementation of *Distributed Machine Learning Operations* to improve computational efficiency. The evaluation results demonstrate that the model achieved satisfactory performance, with a *Mean Absolute Error (MAE)* of 0.0126, *Root Mean Squared Error (RMSE)* of 0.0175, *Mean Squared Error (MSE)* of 0.0003, *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)* of 14.868%, and a *Coefficient of Determination* of 0.9281. These findings indicate that the integration of the *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* method, technical indicators, and *Distributed Machine Learning Operations* can yield accurate and reliable stock price predictions, thereby supporting informed investment decision-making.

Kata Kunci: Prediksi, *Deep Learning*, *Time Series*, *Forecasting*, *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU), Prediksi Harga Saham

Keywords: Prediction, Deep Learning, Time Series, Forecasting, Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU), Stock Price Prediction

1. Pembukaan

Saham merupakan salah satu bidang dalam dunia bisnis yang memiliki prospek menjanjikan dan berpotensi memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Aktivitas perdagangan saham menarik minat banyak investor karena adanya kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dari modal yang diinvestasikan, bahkan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Namun fluktuasi harga saham yang bersifat tidak menentu merupakan tantangan signifikan bagi para investor dalam menetapkan keputusan investasi yang tepat. Menurut Sembiring, Harahap, dan Dharma (2024), “Fluktuasi adalah fenomena yang mencerminkan variasi atau perubahan harga, menunjukkan naik-turunnya nilai suatu barang atau benda akibat pengaruh atau juga akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran”. Oleh karena itu, Pemahaman terhadap pola fluktuasi harga saham menjadi aspek penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Pergerakan harga saham yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, isu global, kinerja keuangan, serta sentimen pasar, menyebabkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, investor dituntut untuk melakukan analisis secara mendalam guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Kemampuan untuk memprediksi harga saham menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham adalah dengan menerapkan metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU). Menurut

Greeshma, dan Simon (2024), “*Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* merupakan model pemrosesan sekuensial yang terdiri atas dua *Gated Recurrent Unit (GRU)*, di mana salah satunya memproses input dalam arah maju (*forward*), sedangkan yang lainnya memproses input dalam arah mundur (*backward*). Metode ini termasuk ke dalam jenis jaringan saraf berulang dua arah yang hanya menggunakan *input gate* dan *forget gate*”.

Oleh karena itu, metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* dipilih karena kemampuannya dalam memahami pola pergerakan harga saham secara kontekstual. Metode ini dapat memproses data dalam dua arah dan dapat menangkap pola yang saling mempengaruhi antara data masa lalu dan masa depan dalam satu urutan waktu. Pendekatan ini membuat prediksi harga saham lebih akurat dan responsif terhadap perubahan pasar.

Guna meningkatkan keakuratan metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* dalam melakukan prediksi harga saham, diperlukan data tambahan yang berasal dari indikator teknikal, alih-alih hanya menggunakan data historikal seperti *volume*, *open*, *high*, *low*, atau *close* saja. Menurut Gala dkk. (2021), “Indikator teknikal merupakan serangkaian data yang diperoleh melalui penerapan suatu rumus pada data harga saham yang dapat memberikan perspektif unik terhadap kekuatan dan arah pergerakan harga saham”. Oleh karena itu, penerapan data tambahan yang berasal dari indikator teknikal seperti *Money Flow Index (MFI)*, *Relative Strength Index (RSI)* dan *Moving Average Convergence Divergence (MACD)* diharapkan dapat memberikan konteks tambahan terhadap pergerakan harga saham, sehingga metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit (BiGRU)* dapat melakukan prediksi dengan lebih akurat dan memberikan keputusan investasi yang tepat serta responsif terhadap perubahan pasar.

Banyaknya data saham yang di *training* setiap hari, ditambah dengan kompleksitas metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU), berpotensi menghabiskan sumber daya komputasi dikarenakan beban kerja yang cukup besar serta memerlukan waktu *training* data yang lama. Oleh karena itu, penulis berinisiatif menggabungkan pendekatan *Machine Learning Operations* dengan *Distributed System*, sehingga membentuk pendekatan *Distributed Machine Learning Operations*. Diharapkan pendekatan ini dapat meminimalisir penggunaan sumber daya komputasi dan mengurangi waktu pada saat *training*.

2. Metodologi

A. Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini disimpan secara publik melalui *Hugging Face Datasets* dalam bentuk repositori *Git*. Pengambilan data dilakukan secara otomatis menggunakan perintah *Git*, sehingga seluruh eksperimen dapat direplikasi dengan sumber data yang konsisten tanpa perlu melakukan unduhan manual satu per satu. Data yang diperoleh berisi data historikal seperti harga penutupan (*close*), jumlah saham yang diperdagangkan dalam sehari (*volume*), serta indikator teknikal seperti *Money Flow Index* (MFI), *Relative Strength Index* (RSI) dan *Moving Average Convergence Divergence* (MACD). Penyimpanan berbasis *Git* ini mempermudah proses integrasi ke dalam pipeline eksperimen dan mendukung prinsip *reproducibility* serta kolaborasi. Setelah data berhasil diunduh, proses selanjutnya adalah melakukan normalisasi pada data.

B. Normalisasi Data

Normalisasi merupakan proses penting dalam *pre-processing* untuk memastikan bahwa data memiliki skala yang seragam dan tidak mendominasi satu sama lain selama proses pelatihan (*training*). Penelitian ini menggunakan *min-max normalization*, yang mengubah setiap nilai ke dalam rentang 0 hingga 1. Rumus *min-max normalization* dituliskan sebagai berikut:

$$X_{\text{norm}} = \frac{X - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}}$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.1
Keterangan Simbol *Min-Max Normalization*

X_{norm}	Merupakan nilai hasil normalisasi.
X	Nilai asli dari data sebelum dinormalisasi.
X_{min}	Nilai minimum dari sekumpulan data.
X_{max}	Nilai maksimum dari sekumpulan data.

Sumber: Dokumen Pribadi

C. Sliding Window Data

Sliding window merupakan teknik transformasi data untuk mengubah data deret waktu (time series) menjadi bentuk data sekuensial (sequence). Sliding window bertujuan untuk menangkap pola melalui potongan data yang lebih kecil. Rumus sliding window dituliskan sebagai berikut:

$$S = \left\{ W_i \mid W_i = \sum_{j=0}^{w-1} x_{i+j} \cdot e_j \right\}_{i=0}^{n-w}$$

$$L = \{ Y_i \mid Y_i = x_{i+w} \}_{i=0}^{n-w}$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.2
Keterangan Simbol *Sliding Window*

S	Kumpulan <i>sequence</i> hasil proses sliding window pada data.
w	Panjang window (jumlah elemen tiap window).
n	Panjang keseluruhan data.
i	Indeks window, dimulai dari 0 hingga $n - w$.
j	Indeks elemen dalam satu window, dimulai dari 0 hingga $w - 1$.
W_i	Window ke- i yang berisi potongan data sepanjang w elemen.
x_{i+j}	Elemen data asli pada indeks ke- $i + j$.
e_j	Vektor <i>one-hot</i> sepanjang w di indeks ke- j .
L	Kumpulan label <i>target</i> untuk setiap <i>sequence</i> .
Y_i	Label untuk window W_i , yaitu elemen setelah window berakhir.
x_{i+w}	Nilai aktual data yang terjadi tepat setelah window W_i (sebagai target).

Sumber: Dokumen Pribadi

D. *Splitting Data*

Splitting data merupakan proses membagi data menjadi beberapa bagian. Tujuannya adalah agar model dapat belajar dari sebagian data dan kemudian diuji kemampuannya terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian dilakukan setelah proses *sliding window* agar struktur sekuensial tetap terjaga. Pada lingkungan pengembangan, sering kali data dibagi menjadi tiga bagian yaitu data latih (*training set*), data validasi (*validation set*), dan data uji (*testing set*).

E. Konfigurasi *Hyper-parameter*

Konfigurasi *hyper-parameter* merupakan proses menentukan nilai-nilai parameter yang tidak dipelajari secara langsung oleh model, tetapi sangat mempengaruhi kinerja pelatihan dan hasil prediksi. Contoh *hyper-parameter* meliputi ukuran fitur data yang masuk (*input size*), ukuran fitur data yang keluar (*output size*), jumlah neuron (*neuron sizes*), *dropout*, ukuran *batch* (*batch size*), jumlah *epochs*, laju pembelajaran (*learning rate*), *patience*, hingga algoritma optimasi yang digunakan. Pemilihan *hyper-parameter* yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi konvergensi, kecepatan pelatihan (*training*), serta kemampuan generalisasi model. Berikut merupakan konfigurasi *hyper-parameter* yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.3
Konfigurasi *Hyper-parameter*

<i>Hyper-parameter</i>	Nilai <i>Hyper-parameter</i>
<i>Input Size</i>	5
<i>Output Size</i>	1
<i>Neuron Sizes</i>	256, 128, 64
<i>Dropout</i>	0.25
<i>Batch Size</i>	20
<i>Epochs</i>	30
<i>Learning Rate</i>	0.001
<i>Patience</i>	15
<i>Shuffle</i>	<i>True</i>
<i>Optimizer</i>	<i>Adaptive Moment Estimation (ADAM)</i>

Sumber: Dokumen Pribadi

F. Inisialisasi Parameter

Inisialisasi parameter merupakan tahap penting dalam membangun model *Machine Learning* dan *Deep Learning* karena dapat mempengaruhi konvergensi dan stabilitas pelatihan (*training*). Parameter seperti bobot dan bias pada lapisan neural network harus diinisialisasi dengan nilai yang sesuai agar *gradien* dapat mengalir dengan baik selama proses *backpropagation*. Pemilihan metode inisialisasi sangat krusial untuk menghindari permasalahan seperti *vanishing gradient* atau *exploding gradient*. Pada metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU), inisialisasi dilakukan dengan pendekatan berbeda pada bagian kernel, recurrent, dan bias supaya masing-masing komponen dapat bekerja optimal sesuai perannya. Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. *Xavier Initialization*

$$W_k = U \left(-\sqrt{\frac{6}{fan_{in} + fan_{out}}}, \sqrt{\frac{6}{fan_{in} + fan_{out}}} \right)$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.4
Keterangan Simbol *Xavier Initialization*

W_k	Matriks bobot <i>kernel</i> .
fan_{in}	Jumlah input (berdasarkan dimensi input atau jumlah fitur dari data masukan).
fan_{out}	Jumlah neuron pada layer saat ini (berdasarkan ukuran <i>hidden layer</i> atau jumlah unit <i>neuron</i>).
U	Distribusi probabilitas <i>uniform</i> , menghasilkan nilai acak yang tersebar merata antara $-\sqrt{\frac{6}{fan_{in} + fan_{out}}}$ dan $\sqrt{\frac{6}{fan_{in} + fan_{out}}}$

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Orthogonal Initialization

$$W_r = QR(A \in \mathbb{R}^{\text{fan}_{\text{in}} \times \text{fan}_{\text{out}}}) \cdot \text{sign}(\text{diag}(R))$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.5
Keterangan Simbol *Orthogonal Initialization*

W_r	Matriks bobot <i>recurrent</i> .
$\text{fan}_{\text{in}} = \text{fan}_{\text{out}}$	Jumlah neuron pada layer saat ini (berdasarkan ukuran <i>hidden layer</i> atau jumlah unit neuron). Jumlah fan_{in} dan fan_{out} sama.
$A \in \mathbb{R}^{\text{fan}_{\text{in}} \times \text{fan}_{\text{out}}}$	Matriks acak bilangan real berdimensi $\text{fan}_{\text{in}} \times \text{fan}_{\text{out}}$ yang diambil dari distribusi normal standar $N(0, 1)$, yaitu distribusi dengan <i>mean</i> = 0, dan <i>standard deviation</i> = 1.
QR	Dekomposisi yang menghasilkan Q (matriks ortogonal) dan R (matriks segitiga atas).
$\text{diag}(R)$	Elemen diagonal dari R (matriks segitiga atas).
sign	Fungsi tanda untuk menjaga konsistensi arah vektor kolom dari Q (matriks ortogonal).

Sumber: Dokumen Pribadi

c. Zeros Initialization

$$W_b = [0 \ 0 \ \dots \ 0] \in \mathbb{R}^n$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.6
Keterangan Simbol *Zeros Initialization*

W_b	Matriks bobot <i>bias</i> .
$[0 \ 0 \ \dots \ 0] \in \mathbb{R}^n$	Matriks berisi angka nol sebanyak n elemen, dan merupakan anggota dari ruang vektor berdimensi n , yaitu \mathbb{R}^n .

Sumber: Dokumen Pribadi

G. Metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU)

Proses di dalam metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU) ini dilakukan dengan mengaktifkan sejumlah gate secara maju (*forward*) dan mundur (*backward*) untuk mengolah data sekuensial secara komprehensif, mekanisme ini memungkinkan menangkap pola atau informasi lebih akurat. Beberapa komponen penting seperti *reset gate*, *update gate*, *candidate activation*, serta *final hidden state* terlibat dalam proses ini, baik saat maju (*forward*) dan mundur (*backward*). Berikut penjelasan masing-masing gate serta mekanisme bidirectional secara rinci:

a. *Reset Gate*

$$R_{gate} = \sigma((W_{kR} * x) + (W_{rR} * h_{t-1}) + W_{bR})$$

Keterangan Simbol:

Tabel 2.7
Keterangan Simbol *Reset Gate*

R_{gate}	Matriks <i>reset gate</i> .
x	Matriks input pada timestep saat ini.
W_{kR}	Matriks bobot <i>kernel</i> pada <i>reset gate</i> .
W_{rR}	Matriks bobot <i>recurrent</i> pada <i>reset gate</i> .
W_{bR}	Matriks bobot <i>bias</i> pada <i>reset gate</i> .
h_{t-1}	Matriks <i>hidden state</i> dari timestep sebelumnya.
σ	Fungsi aktivasi <i>sigmoid</i> .

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Update Gate

$$U_{gate} = \sigma((W_{kU} * x) + (W_{rU} * h_{t-1}) + W_{bU})$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.8
Keterangan Simbol *Update Gate*

U_{gate}	Matriks <i>update gate</i> .
x	Matriks input pada timestep saat ini.
W_{kU}	Matriks bobot <i>kernel</i> pada <i>update gate</i> .
W_{rU}	Matriks bobot <i>recurrent</i> pada <i>update gate</i> .
W_{bU}	Matriks bobot <i>bias</i> pada <i>update gate</i> .
h_{t-1}	Matriks <i>hidden state</i> dari timestep sebelumnya.
σ	Fungsi aktivasi <i>sigmoid</i> .

Sumber: Dokumen Pribadi

c. Candidate Activation

$$C_a = \tanh((W_{kC} * x) + R_{gate} * (W_{rC} * h_{t-1}) + W_{bC})$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.9
Keterangan Simbol *Candidate Activation*

C_a	Matriks <i>candidate activation</i> .
R_{gate}	Matriks <i>reset gate</i> .
x	Matriks input pada timestep saat ini.
W_{kC}	Matriks bobot <i>kernel</i> pada <i>candidate activation</i> .
W_{rC}	Matriks bobot <i>recurrent</i> pada <i>candidate activation</i> .
W_{bC}	Matriks bobot <i>bias</i> pada <i>candidate activation</i> .
h_{t-1}	Matriks <i>hidden state</i> dari timestep sebelumnya.
\tanh	Fungsi aktivasi <i>tangent hyperbolic</i> .

Sumber: Dokumen Pribadi

d. **Final Hidden State**

$$h_t = ((1 - U_{gate}) * h_{t-1} + (U_{gate} * C_a))$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.10
Keterangan Simbol *Final Hidden State*

h_t	Matriks <i>final hidden state</i> .
U_{gate}	Matriks <i>update gate</i> .
h_{t-1}	Matriks <i>hidden state</i> dari timestep sebelumnya.
C_a	Matriks <i>candidate activation</i> .

Sumber: Dokumen Pribadi

e. **Bidirectional**

$$h_t (forward) = GRU_{forward}(x, h_{t-1} (forward))$$

$$h_t (backward) = GRU_{backward}(x, h_{t-1} (backward))$$

$$h_t (concatenate) = [h_t (forward); h_t (backward)]$$

Keterangan simbol:

Tabel 2.11
Keterangan Simbol *Bidirectional*

x	Matriks input pada timestep saat ini.
$h_t (forward)$	Matriks <i>final hidden state</i> arah maju (<i>forward</i>).
$GRU_{forward}$	Proses <i>Gated Recurrent Unit</i> (GRU) arah maju (<i>forward</i>).
$h_{t-1} (forward)$	Matriks <i>hidden state</i> arah maju (<i>forward</i>) dari timestep sebelumnya.
$h_t (backward)$	Matriks <i>final hidden state</i> arah maju (<i>forward</i>).

$GRU_{backward}$	Proses <i>Gated Recurrent Unit</i> (GRU) arah mundur (<i>backward</i>).
h_{t-1} (<i>backward</i>)	Matriks <i>hidden state</i> arah mundur (<i>backward</i>) dari timestep sebelumnya.
h_t (<i>concatenate</i>)	Matriks gabungan (<i>concatenate</i>) dari matriks <i>final hidden state</i> arah maju (<i>forward</i>) dan matriks <i>final hidden state</i> arah maju (<i>forward</i>)

Sumber: Dokumen Pribadi

H. Pendekatan *Distributed Machine Learning Operations*

a. Proses *Data Preparation*

Gambar 2.1 Proses *Data Preparation*

Sumber: Dokumen Pribadi

Setelah konfigurasi berubah ke *TRAIN_ON*, sistem melakukan validasi status lalu membagi beban kerja pelatihan menjadi 10 *workflows* (50 emiten, 5 per *workflow*). Pelatihan dilakukan secara paralel dengan PyTorch, dan hasil model dikirim ke *Hugging Face Models*. *Workflow* terakhir akan mengembalikan status ke *TRAIN_OFF*, menghapus *workflow* sebelumnya, dan memicu proses *deployment*.

c. Proses *Deployment*

Gambar 2.3 Proses *Deployment*
Sumber: Dokumen Pribadi

Deployment dijalankan otomatis setelah pemicu dari *data preparation* atau *scheduler* (05.00 WIB). Sistem membersihkan *cache Redis*, memperbarui dataset dan model di *Hugging Face Spaces*, lalu melakukan *graceful restart* melalui *Docker*. Setelahnya, layanan prediksi harga saham dapat langsung digunakan pengguna.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Evaluasi

Setelah dilakukan pelatihan (*training*), selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menggunakan metrik, seperti *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), dan *Coefficient of Determination*. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi model dan menjadi dasar dalam menentukan apakah model sudah layak digunakan atau perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Evaluasi hasil prediksi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Hasil Matrik Evaluasi

Metrik	Nilai Metrik
<i>Mean Absolute Error</i> (MAE)	0.0126
<i>Mean Squared Error</i> (MSE)	0.0003
<i>Root Mean Squared Error</i> (RMSE)	0.0175
<i>Mean Absolute Percentage Error</i> (MAPE)	14.868
<i>Coefficient of Determination</i>	0.9281

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan hasil evaluasi yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model mampu melakukan prediksi harga saham dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 0.0126 dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) sebesar 0.0175 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi berada pada kisaran yang rendah. Nilai

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 14.868 masih berada pada batas toleransi yang dapat diterima untuk data pasar saham yang memiliki karakteristik fluktuatif, sementara nilai *Mean Squared Error* (MSE) sebesar 0.0003 menegaskan konsistensi kesalahan prediksi yang relatif kecil. Selanjutnya, nilai *Coefficient of Determination* sebesar 0.9281 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 92.81% variasi pada data harga saham aktual, yang menunjukkan bahwa performa model cukup baik dalam menangkap pola pergerakan harga.

B. Tampilan Aplikasi

a. Tampilan Halaman Emiten

Gambar 3.1 Tampilan Halaman Emiten
Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman emiten menyajikan daftar emiten yang dilengkapi dengan informasi fundamental seperti nilai beta dan hasil dividen. Pengguna dapat melakukan pencarian emiten berdasarkan kode atau nama, serta memanfaatkan filter sektor untuk mempersempit hasil. Pada bagian ini juga disediakan tombol unduh laporan agar data dapat tersimpan secara offline.

b. Tampilan Halaman Informasi Fundamental

Gambar 3.2 Tampilan Halaman Informasi Fundamental
Sumber: Dokumen Pribadi

Halaman informasi fundamental menyajikan data fundamental emiten secara lengkap, mulai dari alamat, nomor telepon, hingga situs web resmi. Selain itu, tersedia pula data rasio keuangan penting seperti *quick ratio*, *current ratio*, serta rasio lainnya yang relevan.. Pengguna dapat beralih ke tab lain untuk melihat informasi historikal, teknikal, maupun prediksi harga saham. Pada bagian ini juga disediakan tombol unduh laporan agar data dapat tersimpan secara *offline*.

c. Tampilan Halaman Informasi Historikal

Gambar 3.3 Tampilan Halaman Informasi Historikal
Sumber: Dokumen Pribadi

Tampilan halaman informasi historikal menampilkan data historikal pergerakan harga saham dalam bentuk grafik interaktif. Grafik ini menyajikan nilai *open*, *high*, *low*, *close*, serta *volume* perdagangan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

d. Tampilan Halaman Informasi Teknikal

Gambar 3.4 Tampilan Halaman Informasi Teknikal
Sumber: Dokumen Pribadi

Tampilan halaman informasi teknikal menampilkan data teknikal pergerakan harga saham dalam bentuk grafik interaktif. Grafik ini menyajikan nilai MFI, RSI, serta MACD yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

e. Tampilan Halaman Prediksi Harga Saham

Gambar 3.5 Tampilan Halaman Prediksi Harga Saham
Sumber: Dokumen Pribadi

Tampilan halaman prediksi harga saham menyajikan grafik yang mengombinasikan data historikal yaitu harga penutupan (*close*) dengan hasil prediksi. Pengguna dapat menentukan jumlah hari prediksi yang diinginkan, kemudian sistem menampilkan proyeksi harga saham ke depan dalam bentuk garis berwarna berbeda dari data historikal.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU) yang dipadukan dengan indikator teknikal serta pendekatan *Distributed Machine Learning Operations* dapat menghasilkan metrik evaluasi dengan nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 0.0126, *Root Mean Squared Error* (RMSE) sebesar 0.0175, *Mean Squared Error* (MSE) sebesar 0.0003, *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 14.868%, dan *Coefficient of Determination* sebesar 0.9281 membuktikan bahwa model yang diusulkan memiliki performa yang cukup baik dalam menangkap pola fluktuasi harga saham yang dinamis. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan metode prediksi berbasis *deep learning*, tetapi juga menawarkan solusi efisien dalam pemanfaatan sumber daya komputasi melalui pendekatan terdistribusi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat.

Referensi

- Gala, D. M., Patil, B. V, Jadhav, R. J., & Rasal, P. R. (2021). The Effect Of Technical Analysis On Profitability In Secondary Market With Special Reference To Tcs - A Top Income-Based Stock. *NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS (NVEO)*, 8(6), 3505–3514. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/4102>
- Greeshma, M., & Simon, P. (2024). Bidirectional Gated Recurrent Unit with Glove Embedding and Attention Mechanism for Movie Review Classification. *Procedia Computer Science*, 233, 528–536. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.242>
- Sembiring, H., Harahap, M. I., & Dharma, B. (2024). The Impact Of Fluctuations In Coffee Prices On Demand In Bener Meriah District, Aceh Tengah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3745–3751.